

ISSN (o): 3030-3362

N^o 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nuridinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

Умарова Гулчехра Абитовна

*Андижанский машиностроительный институт
Доцент, кандидат педагогических наук*

Аннотация: Новые подходы к повышению качества образования порождают необходимость совершенствования существующей системы высшего образования. Профессиональное образование развивается за счет интегративного подхода, объединяющего педагогические и технические дисциплины. Совершенствованию профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода разработаны следующие концептуальные подходы: индивидуально-психологический подход, мотивационный подход, логический подход, деятельностный подход, творческий подход, рефлексивный подход, применение информационного подхода при изучении объектов, процессов и явлений выявляется и анализируется прежде всего наиболее характерный информационный аспект, определяющий функционирование и развитие изучаемого объекта.

Ключевые слова: интеграция теоретического и практического образования, системность и последовательность, интегративный подход, дифференциация в творческой деятельности, мобильность обучения, профессиональная деятельность, инженерно-педагогическое образование

CONCEPTUAL APPROACHES TO IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FUTURE ENGINEERS

Umarova Gulchekhra Abitovna

*Andijan machine - building Institute
Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences*

Abstract: New approaches to improving the quality of education create the need to improve the existing higher education system. Vocational education is developing through an integrative approach that combines pedagogical and technical disciplines. The following conceptual approaches have been developed to improve the professional competencies of future engineers on the basis of an integrative approach: an individual psychological approach, a motivational approach, a logical approach, an activity approach, a creative approach, a reflective approach, the use of an information approach in the study of objects, processes and phenomena. First of all, the most characteristic information aspect determining the functioning and development of the studied object is identified and analyzed.

Keywords: integration of theoretical and practical education, consistency and consistency, integrative approach, differentiation in creative activity, mobility of learning, professional activity, engineering and pedagogical education

Введение. В настоящее время в республике идет стадия модернизации системы непрерывного образования, проводится значительная работа по повышению качества системы образования, внедрению передовых технологий в учебно-воспитательный процесс, интеграции содержания образования.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 года №ПП-2909 “О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования”, а также “Концепция Высшего образования Республики Узбекистан” предусматривают организационное и содержательное совершенствование высшего образования. Это требует интеграции содержания образования, адаптации методов науки к условиям высшего образования. Системность и последовательность в образовании следует трактовать как взаимосвязанный действенный фактор понимания, права и теорий, относящихся к различным учебным дисциплинам, поскольку интеграция дисциплин позволяет формировать обобщенные знания, углублять и обогащать их содержание.

При подготовке специалистов по современной рыночной экономике их профессионализм, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, в том числе, повышают востребованность высшего образования для будущих педагогов профессионального образования.

Поэтому перед Высшей школой стоит важная задача подготовки высококвалифицированного, образованного, развитого и социально активного человека с высокой профессиональной подвижностью и эффективной профессиональной деятельностью.

Как отмечалось выше, особое значение приобретают процессы подготовки будущих инженеров к профессиональной деятельности, поскольку они могут быть направлены на реализацию новых образовательных потребностей - формирование целостной системы знаний и умений личности, развитие ее творческих способностей и потенциальных возможностей. Таким образом, изучение комплексного подхода к обучению не теряет своей актуальности.

Одним из концептуальных положений обновления содержания профессионального образования в XXI веке является компетентностный подход. А его внедрение на практике приведет к новому подходу к содержанию, методам и технологиям обучения. Одной из основных единиц обновления содержания образования является понятие двойственности. Он выражает интегративный характер личности, иными словами, компетентность, которую можно в некотором смысле выразить личностными качествами будущего специалиста - знаниями, умениями,

практическим опытом, способностями, ценностными ориентациями. Компетентность обеспечивает и укрепляет готовность человека к профессиональной деятельности.

На наш взгляд, именно двойное обучение (интеграция теоретического и практического образования) приобретает первостепенное значение для процесса формирования профессиональной компетентности и дальнейшей профессиональной деятельности будущих специалистов.

Новые подходы к повышению качества образования порождают необходимость совершенствования существующей системы высшего образования.

В настоящее время под содержанием профессионального образования понимается многопрофильная система знаний (политехнические, технологические, экономические, организационные и специальные знания), умений и навыков (общие, политехнические, производственные, специальные и профессиональные), сформированная под влиянием научно-технического прогресса и на основе обобщенного опыта профессиональной подготовки. Приобретение этой системы знаний, умений, практического опыта обеспечивает успешное формирование производственной деятельности. Проблема взаимосвязи различных элементов содержания профессионального образования входит в число важных теоретических и практических вопросов современной дидактики.

Анализ литературы: Профессиональное образование развивается за счет интегративного подхода, объединяющего педагогические и технические дисциплины. Основные направления развития профессионально-педагогического образования представлены в исследованиях современных педагогов. Ряд исследований инженерно-педагогического профессионального образования У.Н.Нишоналиев, Р.Х.Джураев, А.Р.Ходжабоев, Н.А.Муслимов, Г.Т.Олимов, Ш.Курбанов, З.К.Исмаилова, Р.К.Чориев, Н.Ф.Рашидов, Н.С.Саидахмедов, О.Абдукуддусов, Ш.С.Шарипов, А.И. Авазбаев, Г.Абдуллаева, Дж.Хамидов, Д.Ф.Джалалова, Ш.Кулиева, М.Ташов и многие другие ученые утверждают, что его возникновение и развитие как самостоятельной области образования на протяжении многих лет носило именно эмпирический характер, то есть не имело требуемого уровня научно-теоретических и методологических доказательств.

Поэтому, несомненно, не будет преувеличением сказать, что новый качественный показатель инженерно-педагогического профессионального образования опирается в своем развитии и применении на научный подход.

Исследования в области инженерно-педагогического профессионального образования приобретают все более глубокий и всесторонний характер, что, в свою очередь, может дать полноценное научно обоснованное содержание в подготовке педагогов профессионального образования, обеспечить ему прочную методологическую основу.

Результаты исследований

Специализированные системы образования также изоморфны системе образования. К этим специальностям относятся также инженерно-педагогическое профессиональное образование. Образование будущих инженеров как самостоятельная специализированная система образования включает в себя три основных элемента, как и вся система образования:

- комплекс профессиональных образовательных программ и государственных стандартов среднего специального и высшего профессионального образования;

- сеть средних специальных и высших учебных заведений различной организационно-правовой формы и вида их реализации (педагогические техникумы и колледжи, профессионально-педагогические факультеты и кафедры в технических и сельскохозяйственных высших учебных заведениях) ;

- государственные и государственно-общественные органы управления инженерно-педагогическим профессиональным образованием, учебно-методические объединения.

В ходе нашего исследования на основе интегративного подхода была организована профессиональная деятельность, направленная на развитие профессиональных компетенций будущих инженеров на основе следующих подходов:

1. *Сущность индивидуально-психологического подхода* состоит в том, что только отношение с точки зрения личных возможностей, интереса к предмету, владения определенными знаниями, умениями и навыками в данной области, ориентация их на выполнение заданий различной сложности (представляющих дифференциацию в творческой деятельности) гарантирует ожидаемый педагогический результат. с психологической точки зрения целесообразно привлекать их к выполнению творческих заданий, способных сформировать у них теоретические и практические знания, умения и навыки различной сложности.

2. *Мотивационный подход* основывался на определенных потребностях и направлял деятельность студентов на пути психологического воздействия. Мотивационный подход заключается в создании эффективного механизма обучения, то есть в обеспечении

активности студентов в учебно-воспитательных процессах, в привлечении их к усвоению необходимых для изучения понятий, а также в формировании и развитии их интереса к обучению. Развитие интереса студентов к обучению в сочетании с обеспечением результативности образовательного процесса, изменением образовательной среды побуждает студента к самостоятельному творчеству.

3. *Логический подход* предполагает в качестве основы логику систематического изложения или представления учителем учебного материала, а также логику систематического его усвоения студентами. Логический подход требует изучения процессов и явлений в логической последовательности. Логический подход, в свою очередь, служит стимулом для творческого подхода студентов к определению решений поставленной задачи. Для внедрения логического подхода в образовании, во-первых, информация представлена нестандартно, во-вторых, воспитательная деятельность преподавателя приобретает приоритет, в-третьих, необходима разработка логических заданий на анализ.

4. *Деятельностный подход*. Сам студент работает с содержанием обучения, и только в этом случае оно осознанно и прочно усваивается, а также формирует процесс развития интеллекта студентов, умения самообразовываться, самообразовываться и самоорганизовываться. В условиях самостоятельного обучения их творческая деятельность приобретает практический характер, так как характер творческой деятельности студентов требует формирования, развития у студентов отраслевых практических умений, навыков.

5. *Творческий подход* служит для выражения того, что студенты отличаются друг от друга оригинальностью созданных творческих продуктов. Бурное развитие отрасли связано с креативным подходом к изготовлению изделий творческого характера, оригинальностью, проявлением одного вида творческого продукта в различных, десятка различных интерпретациях. Соответственно, особое внимание уделяется развитию у студентов навыков креативного подхода к творческой деятельности.

6. *Рефлексивный подход* предполагает целесообразность достижения студентами навыков самостоятельной, аналитической оценки результатов своей трудовой деятельности. Пока студенты самостоятельно рефлексивно оценивают результаты своей деятельности, творческие изделия, у них появляется возможность осознать фактор достигнутых успехов, осознать причины допущенных ошибок, недостатков, сделать выводы и принять

практические меры по недопущению их повторения в дальнейшей деятельности.

7. *Применение информационного подхода* при изучении объектов, процессов и явлений выявляется и анализируется прежде всего наиболее характерный информационный аспект, определяющий функционирование и развитие изучаемого объекта. В рамках нашего исследования было уделено внимание тому, какие информационные аспекты важны для решения профессиональных задач и задач на основе средств инженерной компьютерной графики, и творческая деятельность студентов была направлена на выявление и анализ этих аспектов.

При этом индивидуально-психологический подход направлен на формирование у студентов потребности (мотивации), мотивационный подход - на мотивацию студентов, логический подход – на формирование творческого процесса, деятельностный подход – на творческую деятельность, а творческий подход - на развитие творческих способностей у студентов, информационный подход – на направленность творческой деятельности студентов на самостоятельное обучение, а рефлексивный подход - на ориентацию студентов на самостоятельное обучение. направлена на независимую, аналитическую оценку результатов своей деятельности.

Каждый из перечисленных подходов направлен на развитие или организацию отдельного компонента, направленного на развитие творческих способностей студентов в условиях самостоятельного обучения (рис.1).

В текущей социальной практике образование действует как совокупность многих систем. Нормативно-правовыми показателями системности образования будут:

- Уровень содержания образования;
- Уровень управления образованием.

По первому показателю выделяют системы дошкольного, общего (начальное, основное, незаконченное среднее), профессионального (среднее специальное, высшее, послевузовское) образования и др. По второму показателю рассматриваются региональные, муниципальные и другие системы образования.

Рис. 1. Интеграция подходов и процессов развития профессиональных компетенций будущих инженеров, направленных на развитие их профессиональных компетенций на основе интегративного подхода

Наряду с этим в практике профессионального образования реально существует еще один показатель системности, а именно соответствие образовательной специальности. Хотя понятие профильного образования не отражено в правовых нормативно-правовых актах, оно имеет богатые традиции. Потому что специальное образование возникло в определенной культурно-исторической ситуации, то есть в тот период, когда образование в целом было направлено прежде всего на удовлетворение потребностей производства. Таким образом, это положение определяло особенности его организации, управления и практики, и многие учебные заведения не только специализировались на определенной области народного хозяйства, но и имели отраслевую и ведомственную принадлежность.

Действительно, сегодня профильное образование, в котором существенно меняются задачи общего назначения по развитию образования, сохраняется, но, несмотря на это, выделение специальностей меняет свою сущность. В новой ситуации Г.Н.Штинова подчеркивает, что

профильное образование в первую очередь отвечает потребностям формирования системы непрерывного образования, ведь очевидная необходимость заключается в следующем:

- содержательная взаимосвязь и согласованность некоторых профессий, специальностей и направлений разного уровня;
- их ориентация на конкретную образовательную деятельность, основанную на общих принципах единого образования [1].

В соответствии с конкретными целями и аспектами исследования, наряду с данным нормативно-организационным системным подходом, профессиональное инженерно-педагогическое образование может рассматриваться и с помощью других системных характеристик. Однако в любом случае выделяются определенные элементы системы, придающие данному объективному целому четкую структурную структуру.

Тем не менее, любой феномен реальной действительности, изучаемый с точки зрения системного подхода, особенно социальный феномен, всегда может быть более сложным, чем любой абстрактный системный структурный взгляд. Природа таких систем может варьироваться, будь то электроны, атомы, молекулы, клетки, нейроны, механические части, фотоны, органы тела, животные, люди и их сообщества. Однако общим для них свойством является то, что они постоянно изменяются, изменяются под влиянием различных факторов внутреннего и внешнего характера и поэтому обладают свойствами открытости, неравномерности, нестабильности, а также способностью к саморегуляции.

Изучение профессиональной деятельности этих будущих инженеров с синергетической точки зрения активизирует процессуальные аспекты ее прогресса и реализации.

Согласно общепринятым представлениям, образование как процесс имеет две взаимосвязанные диалектически, но независимые стороны, каждая из которых имеет свою специфическую характеристику. С одной стороны, образование - это целенаправленный учебно-воспитательный процесс в интересах человека, общества, государства, в котором признается приобретение гражданином (студентами) установленных государством уровней образования [2]. С этой точки зрения образование как процесс имеет объективированный характер, т. е. представляет собой часть объективной реальности, субъектом которой является воспитатель (преподаватель, педагог). С другой стороны, образование – это усвоение, развитие, совершенствование получателем знаний, умений и навыков, а также методов и средств их приобретения с целью достижения более высокого уровня образования. В этом случае субъект образования в своем

объективированном аспекте является объектом образования – получателем образования, то есть процесс получения образования происходит на уровне субъекта.

Инженерно-педагогическое образование в своем объективированном процессуальном аспекте представляет собой процесс осуществления эффективной подготовки человека к осуществлению деятельности по определенной профессии, выполнения полноценных профессионально-педагогических задач, а также формирования личности, способной к самореализации в профессиональной деятельности [3].

Значение опоры исследователями на механизмы самоорганизации и саморазвития в управлении синергетическими по своей природе педагогическими системами, как на уровне учебных коллективов (образовательная сфера, образовательное учреждение, учебная группа и т.д.), Так и на личностном уровне (студент, педагог), в частности через рефлексию (индивидуальную, групповую), особо отмечается [2, 8].

Синергетика по содержанию образования обеспечивает методологическую основу для решения такой актуальной в настоящее время проблемы, как структура учебных дисциплин образования и интеграция знаний по различным дисциплинам. Выявив общность явлений и процессов различной природы, синергетика может прояснить путь поиска общих методов и средств обобщения научных знаний, относящихся к различным дисциплинам, в единую систему и стать новой концептуальной основой их интеграции на теоретическом и методологическом уровне [5].

Таким образом, применение методологических взглядов синергетики к анализу педагогических явлений может дать возможность не только всесторонне углубленно изучить их сущность, но и более эффективно осуществлять практическую педагогическую профессиональную деятельность. В частности, понимание ограничений любого предвзятого подхода к образованию, будь то когнитивный, социальный или личностно-ориентированный образовательный, экологический или культурный подход, может в конечном итоге служить мотивирующим фактором для поиска интегративной парадигмы обучения. По своей сути компетентностный подход в образовании носит интегративный характер.

В зарубежных моделях управления выделяют три его уровня, особо подчеркивая комплексный, комплексный характер компетенции как характеристики, присущей специалисту, т. е. способности осуществлять эффективную профессиональную деятельность:

- 1) интегративная компетентность – умение интегрировать знания и умения и использовать их в условиях быстро меняющейся внешней среды;
- 2) социально-психологическая компетентность – владение знаниями и умениями в области понимания, понимания поведения людей, мотивации их поведения, высокого уровня эмпатии и культуры общения;
- 3) компетентность в определенных сферах управленческой деятельности – способ принятия решений, сбор информации, работа с людьми и т.д.

В качестве альтернативы он отмечает, что выделяется ряд основных профессионально важных качеств и типов поведения, которые являются основой широкого спектра профессий и не теряют своей значимости в производственной и социальной практике.

Каждый из рассмотренных видов профессиональной компетенции содержит определенный набор подобных общепрофессиональных элементов [8].

Так как специальная компетенция предполагает умение планировать производственные процессы, работать с техникой, читать техническую документацию, работать руками, личная компетенция – умение планировать, контролировать и регулировать свою деятельность, а также находить нестандартные решения (креативность), умение мыслить теоретически и практически, видеть проблему, самостоятельно приобретать новые знания и умения; индивидуальная компетентность – включает такие качества, как мотивация, успех, стремление к качеству работы, способность к самомотивации, уверенность в себе и оптимизм.

Заключение

Исходя из вышеизложенного, отметим, что в настоящее время одним из актуальных и востребованных вопросов является развитие и формирование профессиональных компетенций деятельности будущих инженеров. Рассмотренные методологические подходы служат фундаментом для целенаправленного развития и целенаправленного преобразования инженерно-педагогического образования, являющегося специфической отраслью профессионального образования. Их применение позволяет обеспечить системность, целостность образования на основе самоорганизации и самоконтроля, опираться на механизмы самоорганизации и саморазвития на всех этапах системы образования (всей образовательной области, ее территориальной структуре, конкретном учебном заведении, учебной группе), а также на личностном этапе преподавания студентам.

Вышеизложенные методические основы позволяют применять при организации учебного процесса различные образовательные подходы, целенаправленно-ценностные ориентации, педагогические технологии, различные дидактические средства обучения и совершенствования профессиональных компетенций будущих инженеров.

Список использованной литературы:

1. Слостенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. Слостенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 576 с.
2. Umarova G. A. The use of the principles and methods of mathematical modeling in solving physical problems in technical universities. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 2023/2/1, 112–119.
3. Umarova G. A. Improving the method of effective teaching for modelling and performing virtual laboratory works in physics / *Current research journal of pedagogics*, vol.3 no.11(2022), pp.06–18,
4. Умарова Г. Разработка педагогической стратегии повышения профессиональных компетенций будущих инженеров / *O‘zMU xabarlari*. – Ташкент, 2023, (1/12/1), 225 - 228 с.
5. Kasimaxunova, A., & Umarova, G. (2023). Issues of Effective Study of Semiconductor Device Properties in Engineering Educational Institutions. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 23(12). <https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i12.6236>.
6. Umarova G.A. Integrativ yondashuv asosida ta’lim jarayonini tashkil etishning pedagogik zarurati // *Kasb-hunar ta’limi. Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal* 2023-yil, 7-son. Б.245-251.
7. Умарова Г.А. Внедрение интерактивных методов преподавания курса физики и анализ результатов педагогического эксперимента / *Научный вестник НамГУ, Наманган. Выпуск № 8, 2023 г. – С. 772-780.*
8. Умарова Г.А. Принципы выполнения моделирования при решении физических задач / *Научный вестник. ФерГУ, Фергана. Выпуск №4, 2023 г. – 12-19 с.*
9. Умарова Г. Аспекты, заложенные в содержание профессиональных знаний будущих инженеров на основе интегративного подхода // *Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. Илимий-методикалық журнал. 6/3-сан 2023. С.300-308.*
10. Умарова Г. А. Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода// *Kasb-hunar ta’limi. Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal* 2024-yil, 2-son. С.277-284.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.